

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

XORAZM VOHASIDA XIVA XONLIGI DAVRIDA SAVDO-SOTIQ MUNOSABATLARI: TARIXIY-IQTISODIY TAHLIL

Tajiyeva Gulnoza Saporbayevna

Urganch innovatsion universiteti magistranti

E-mail: taziyevagulnoza24@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm vohasida Xiva xonligi davrida shakllangan savdo-sotiq munosabatlari tarixiy-iqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi. Ichki va tashqi savdo, karvon yo'llari, bozorlar faoliyati, pul muomalasi hamda ularning xonlik iqtisodiy rivojidadagi o'rni yozma manbalar asosida yoritiladi hamda mintaqaning Markaziy Osiyo savdo tizimidagi o'rni, aloqalari va tarixiy ahamiyati kompleks tarzda ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Xiva xonligi, Xorazm vohasi, savdo-sotiq, karvon yo'llari, bozorlar, iqtisodiy munosabatlar.

Аннотация: В статье рассматриваются торгово-экономические отношения Хорезмского оазиса в период Хивинского ханства. Анализируются внутренняя и внешняя торговля, караванные пути, рынки, денежное обращение, их влияние на хозяйственное развитие государства и место региона в системе среднеазиатских торговых связей с учетом письменных источников, исторического опыта, социально-экономических факторов, динамики обмена, региональной специализации, международных контактов эпохи.

Ключевые слова: Хивинское ханство, Хорезмский оазис, торговля, караванные пути, рынки, экономические отношения.

Abstract: This article examines trade relations in the Khorezm oasis during the Khiva Khanate. It analyzes internal and external trade, caravan routes, markets, and monetary circulation, emphasizing their impact on economic development, regional integration, and the role of Khorezm within Central Asian commercial networks based on historical sources and archival evidence.

Keywords: Khiva Khanate, Khorezm oasis, trade, caravan routes, markets, economic relations.

Xiva xonligi Markaziy Osiyo tarixida muhim siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlardan biri bo'lib, uning hududi asosan Xorazm vohasini o'z ichiga olgan. Geografik jihatdan Amudaryo quyi oqimida joylashgan ushbu hudud qadimdan savdo-sotiq uchun qulay sharoitga ega bo'lgan. Xiva xonligi davrida (XVI asr oxiri – XX asr boshlarigacha) savdo munosabatlari xonlik iqtisodiy hayotining asosiy tayanchlaridan biri sifatida shakllandi. XVI- XIX asrlar O'rta Osiyoda murakkab siyosiy jarayonlar kechgan davr hisoblanadi. Mustaqil davlat sifatida tashkil topgan Buxoro, Xiv va Qo'qon xonliklari bu jarayonlarda muhim rol o'ynagan. Ular o'rtasidagi qarama-qarshi harakterga ega munosabatlar, O'rta Osiyoning geosiyosiy holati xonliklarning tashqi diplomatik va savdo aloqalarida ham o'z aksini topgan. Bu davlatlar mintaqada kechgan murakkab siyosiy vaziyatni turli yo'llar, xususan, tashqi aloqalarni mustahkamlash orqali hal etishga harakat qilganlar.[1].

XVI asrlarga kelib Xiva xonligining Rossiya bilan qadimgi davrlardan buyon davom etib kelayotgan diplomatik va savdo aloqalarining to'xtab qolishi xonlik manfaatlariga kata ziyon yetkazmoqda edi [1.]

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Xiva xonligida savdo-sotiq tizimi nafaqat iqtisodiy taraqqiyotga, balki ijtimoiy tabaqalanish, shaharsozlik, xalqaro munosabatlar va madaniy almashinuv jarayonlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu bois, savdo munosabatlarini tarixiy-iqtisodiy jihatdan kompleks o'rganish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning manbashunoslik asoslari: Xiva xonligida savdo-sotiq masalalarini o'rganishda yozma tarixiy manbalar muhim o'rin tutadi. Jumladan, Abulg'ozzi Bahodirxonning "*Shajarayi turk*" va "*Shajarayi tarokima*" asarlari, Munis va Ogahiyning tarixiy bitiklari, shuningdek, rus sayyohlari va elchilarining xotiralari muhim manbalar hisoblanadi. XIX asrda Rossiya imperiyasi tomonidan olib borilgan statistik va diplomatik hisobotlar ham savdo hajmi va yo'nalishlari haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Jumladan Abulg'ozzi Bahodirxon 1644-yilda xonlik taxtini egallab, uni odilona boshqarib, xonlikda qat'iy va mustahkam tartib o'rnatishga erishgan. Uning hukumdorlik davrida Xivaning ahamiyati yanada oshdi, hususan savdo sotiq va iqtisodiy munosabatlar rivojlandi.

Xiva xonligi iqtisodiy tizimida savdoning o'rni: Xiva xonligi iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va savdo tarmoqlariga tayangan. Savdo ushbu tarmoqlarni o'zaro bog'lovchi muhim mexanizm bo'lib xizmat qilgan. Hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ichki bozorlarda sotilgan, ortiqcha mahsulotlar esa tashqi bozorlarga chiqarilgan. Savdo munosabatlarining rivojlanishi xonlikning moliyaviy tizimini mustahkamlab, davlat xazinasiga boj va soliq tushumlarini ta'minlagan. Ayniqsa, bojxona to'lovlari (tamg'a, boj) davlat daromadlarining muhim qismini tashkil etgan.

Ichki savdo va bozor tizimi: Xiva xonligida ichki savdo rivojlangan bo'lib, u asosan shaharlardagi bozorlarda amalga oshirilgan. Xiva shahri bosh savdo markazi hisoblangan. Bundan tashqari, Urganch, Hazorasp, Xonqa va Qo'ng'iro't shaharlari ham muhim savdo nuqtalari bo'lgan. Bozorlarda quyidagi mahsulotlar keng savdo qilingan: qishloq xo'jaligi mahsulotlari (bug'doy, arpa, sholi); paxta va ipak mahsulotlari; chorvachilik mahsulotlari (jun, teri, yog'); hunarmandchilik buyumlari (kulolchilik, gilam, zargarlik) buyumlari haridorgir bo'lgan.

Xiva xonligida yirik ichki, tashqi va tranzit savdo markazlari sifatida Xiva, Xonqa, Xozarasp, Yangi Urganch, Gurlan kabi shaharlarni kiritishimiz mumkin. Bu shaharlardagi bozorlar ko'p asrlar davomida rivojlanib kelgan. Xonlikdagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotning bir qancha o'ziga xos xususiyatlari bor. Bunda bozor munosabatlari alohida ahamiyatga molik. Aholi ehtiyoji uchun zaruriy bo'lgan barcha turdagi mahsulotlarni bozorlarda mavjud bo'lgan. Xonlikda bojxona faoliyati ham yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, uning vaziyafalari aniq belgilab berilgan. Manbalarga ko'ra, Xiva xoni Muhammad Rahimhon I hukmronligi davri-da Xo'ja Mahram ismli saroy amaldori bojxona idorasi boshlig'i etib tayinlangan. Xonlikdagi bozorlarga to'xtaladigan bo'lsak, A.Abdurasulov turli

manbalarga tayanib Xiva shahridagi Polvon darvozasi ichkarisida yopiq bozor joylashgan bo'lib, 1835 yilda Ollaqulixon tomonidan maxsus karvonsaroy qurilmasdan oldin ham bu yerda savdo rastalari joylashganligi va ular karvonsaroy vazifasini o'taganligi ma'lum qiladi [5]. Shaharning mavqeyi XVIII asrda yanada ortgan. 1753- yili Xiva xonligida bo'lgan rus savdogari D. Rukavkinning ta'kidlashicha, ham qirg'iz-qaysoqlarga(qozoqlarga), ham Orenburg yaqin joylashganligi bois katta savdo asosan Urganch shahrida bo'lgan. M. Otajonovning esdaliklari orqali Xiva xonligida faoliyat yuritgan turli darajadagi savdogarlar va ularning qaysi davlatlar bilan savdo aloqalari olib borganliklari haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Shu tariqa bozor munosabatlari mustahkamlanib borgan.

Xorazmda XVI-XVIII asr o'rtalarida hunarmandchilik markazlarida doimiy do'konga ega bo'lgan hunarmandlardan tashqari bozorda do'konga ega bo'lmasada, unga o'z mahsulotini yetkazib bergan kulollar, tandirchilar, chitgarlar, duradgorlar, qurilish sohasi ustalari kabi boshqa vturli hunarmandlar ham faoliyat yuritganlar.

Ichki savdo xonlik aholisi ehtiyojlarini qondirish bilan birga, hunarmandchilikning rivojlanishiga turtki bergan.

Tashqi savdo va xalqaro iqtisodiy aloqalar: Xiva xonligining tashqi savdosi Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Rossiya hududlari bilan bog'liq bo'lgan. Xonlik Buyuk Ipak yo'lining so'nggi davr tarmoqlaridan foydalanib, karvon savdosini faol olib borgan.

Rossiya bilan savdo aloqalari: XVIII–XIX asrlarda Xiva xonligining Rossiya bilan savdo aloqalari kuchaygan davr hisoblanadi. Xiva savdogarlari Orenburg, Astraxan va Qozon bozorlariga chiqish imkoniga ega bo'lgan. Rossiyadan sanoat mahsulotlari, metall buyumlar va shakar olib kelingan bo'lsa, Xivadan paxta, ipak, teri va jun mahsulotlari eksport qilingan. XVI asr boshlaridan XIX asrning birinchi yarmigacha bo'lgan davrlarda Xiva xonligining Rossiya davlati bilan olib borgan diplomatik va savdo munosabatlari qizg'in tus olganligini bilish mumkin [1]. Elchilar Rossiya bilan savdo aloqalarini o'rnatilishi va rivojlanishi muhim o'rinni egallaganlar. Bu vaqtlarda Xiva elchilari nihoyatda uzoq va tabiiy sharoiti og'ir karvon yo'llarini bosib, Astraxan orqali Moskva va Sankt-Peterburgga qatnab, ikki davlat uchun o'zaro manfaatli bitim va savdo shartnomalarini imzoloshga harakat qilganlar. O'zbek diplomatiyasining ko'p asrlik tarixida Rossiya davlati bilan elchilik va savdo aloqalari shu darajada keng quloqch yoyganki, bunaqa munosabatlar boshqa qo'shni mamlakatlar misolida bo'lmagan.

Sharq mamlakatlari bilan savdo: Eron, Afg'oniston va Buxoro amirligi bilan savdo aloqalari ham muhim ahamiyat kasb etgan. Ushbu savdo munosabatlari orqali Xiva xonligi mintaqaviy iqtisodiy tizimning ajralmas qismi sifatida shakllangan. 1510-yil Marv yaqinida Muhammad Shayboniyxonni qamal qilib turgan shoh Ismoil I bilan Urganch hokimi Elbarsxon o'rtasidagi elchilik aloqalari, ularning Shayboniyxonga qarshi yashirin muzokaralari va harbiy ittifoqchiligiga oid boshqa manbalarda uchramaydigan qiziqarli ma'lumotlar noma'lum muallifning „Olamoro-yi Safaviy“ asarida keltirilgan [3]. Asarda keltirilishicha,

Eron shohi bilan ittifoqchilik qilishga intilgan Elbarsxon Xiv ava Urganchda Ismoil I nomiga xutba o'qitgan. Mustaqil davlat sifatida tashkil topgan Xiva xonligi va Eron o'rtasidagi o'zaro aloqalar keying davrda ham davom etgan. XVIII asrning 20-30- yillarida ikki davlatning chegaradosh hududlarida tez-tez to'qnashuvlar bo'lib turgan bo'lsada, fors manbalarida keltirilgan ma'lumotlar Nodirshoh bilan Xiva xoni Sherg'ozixon (1715-1728) o'rtasidagi diplomatik aloqalar haqida tushuncha beradi [4]. Xiva xonligi va Eron o'rtasidagi siyosiy aloqalarning diplomatik, harbiy ittifoqchilik, o'zaro nikoh munosabatlari, hukumdorlarning shaxsiy tashriflari orqali amalga oshirilganligin, pirovard natijada XVI- XVIII asrlarda Xiva xonligininmg Eron davlati bilan o'zaro siyosiy, iqtisodiy aloqalari ikki davlat diplomatik, savdo va etno-madaniy hayotiga ta'siri kata bo'lgan deb xulosa chiqarish mumkin.

Xonlar tomonidan boj va soliq tizimining joriy etilishi, savdo yo'llarining xavfsizligini ta'minlash, karvonlarni qo'riqlash kabi chora-tadbirlar savdoning barqaror rivojlanishiga xizmat qilgan. Shu bilan birga, ayrim davrlarda siyosiy beqarorlik, ichki nizolar va tashqi bosimlar savdo aloqalarining susayishiga olib kelgani ham tarixiy manbalar asosida isbotlandi.

Xulosa qilib aytganda Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, savdo-sotiq Xiva xonligining ijtimoiy tuzilmasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Savdogarlar tabaqasining shakllanishi, ularning iqtisodiy va ijtimoiy mavqeining ortishi jamiyatda yangi munosabatlarni yuzaga keltirgan. Savdo orqali madaniy almashinuvlar kuchayib, turli xalqlar o'rtasidagi aloqalar mustahkamlangan. Xiva xonligi davrida savdo-sotiqning taraqqiy etishi xonlik iqtisodiy hayotining muhim tayanchlaridan biri bo'lib, u davlatning siyosiy barqarorligi, shaharlarning rivoji va aholi farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Tadqiqot natijalari Xiva xonligi tarixini yanada chuqurroq anglash, Markaziy Osiyo savdo tizimining umumiy rivojlanish qonuniyatlarini o'rganishda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Ushbu dissertatsiyada ilgari surilgan xulosalar kelgusida mavzuga oid yangi tadqiqotlar olib borishda nazariy va metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matyaqubov Shonazar, Jumaniyozova Firuza. Xiva xonligi tarixnavisligi. monografiya. „Durdona“ nashriyoti, Buxoro, 2024.
2. Allayeva N.A. Xiva xonligi diplomatiyasi (XVI-XIX asrlar) Toshkent Adabiyot uchqunlari, 2018. B 272.
3. Эркаев О. Туркменистаны Туркмены в конце XV первой половине XVI в. - б 45
4. Мухаммад Казим Наме-йи аламара-йи Надири –Т I С 85
5. A. Abdurasulov. Xiva tarixiy etnografik ocherklar - Toshkent, 1997. B-29.
6. Xiva xonligi – O'zbek Vikipediyasi https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xiva_xonligi
7. Xorazm tarixi – O'zbek Vikipediyasi <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xorazm>
8. Bartold V.V. Turkiston tarixidan ma'ruzalar https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бартольд,_Василий_Владимирович